

Tendencias emergentes en educación

Emerging trends in education

Juan Luis Condori Gutierrez

 [0000-0002-2872-8023](https://orcid.org/0000-0002-2872-8023)

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú

jcondorigcceclima@gmail.com

Citar en APA: Condori, J.L. (2025). Tendencias emergentes en educación. *Latin American Journal of Humanities and Educational Divergences*, Vol 4(2), 1-5.

Resumen

La revista Latin American Journal of Humanities and Educational Divergences (LAJHED) presenta para su cuarto volumen, el dossier número 2 del segundo semestre, titulado *Tendencias emergentes en educación*, y está orientada a la difusión de investigaciones inéditas que abordan aquellas tendencias educativas que surgen como respuestas que cuestionan las tradiciones formativas que limitan el accionar emancipatorio del ser humano, y que promueven acciones innovadoras para fortalecer una auténtica educación liberadora, que no se reduzca a una lógica instrumentalizadora; por el contrario, que genere estrategias disruptivas para asegurar la formación integral de las personas o que critique las limitaciones que obstaculizan las posibilidades para reintegrar la formación humana con sentido ético.

Palabras clave: Tendencias emergentes en educación, acción emancipatoria, educación liberadora, novedades.

Abstract

The Latin American Journal of Humanities and Educational Divergences (LAJHED), in its fourth volume, presents Dossier No. 2 for the second semester, entitled *Emerging Trends in Education*. The journal is aimed at disseminating original research that addresses those educational trends that arise as responses challenging formative traditions that limit the emancipatory action of human beings, and that promote innovative actions to strengthen an authentic liberating education—one that is not reduced to an instrumentalizing logic. On the contrary, it seeks to generate disruptive strategies to ensure the integral formation of individuals or to critically examine the limitations that hinder the possibilities of reintegrating human formation with ethical meaning.

Keywords: Emerging trends in education, emancipatory action, liberating education, innovations.

No cabe duda que entre las diversas finalidades de la educación, todas ellas engloban la formación integral del ser humano para que resuelva situaciones en su vida pública. No obstante, detrás de esta afirmación se encuentra el ideal moderno de la educación, alumbrado por en el siglo XVIII por la ilustración, refiriendo que la educación forma a ciudadanos para convivir en la *polis* y por ello, es de merecer que sean auténticamente libres.

Empero, aquí también surge la dicotomía entre el educar para la libertad y la autonomía, precedido desde una guía hacia el cumplimiento de determinadas prácticas, saberes y deberes de la cultura; es decir, el educar para cumplir las normas que permitirá

el acceso a la vida ciudadana. En otro sentido, en todo proyecto político y educativo moderno es el propósito educar para alcanzar la autonomía del sujeto, al mismo tiempo, que también sea obediente y gobernable (Fernández, Quintana y Dilling, 2014, p. 38-39).

Por ende, esta concepción dicotómica en todo proyecto educativo *moderno* se mantiene vigente, aunque pensar que los sujetos se eduquen para ser libres, conducidos en un marco regulado social y políticamente para que reciban determinados conocimientos y transmitirlos en su vida cotidiana, tiene también sus límites, dada la arbitrariedad política para sucumbir ante la tensión entre *reproducir* lo que hay como conocimiento y dar lugar a *lo nuevo*, o lo que puede haber o irrumpir para generar un quiebre en lo prescrito (Fernández *et al.*, 2014).

Por otra parte, en la historia del conocimiento humano, la irrupción de lo novedoso ha sido una constante para el quiebre de los modelos culturales vigentes, y la educación como actividad formadora ha sido el vehículo que ha engendrado las resistencias a las culturas *prescritas*. En esa línea Bauman sostuvo que la vida premoderna había creído por mucho tiempo en la infinita duración de las ideas y de las prácticas culturales, excepto la vida mortal, concientizada en su finitud; en cambio para la vida moderna la transitoriedad universal es un ensayo diario en el que los ciudadanos descubrieron inmediatamente que en el mundo no existe nada destinado a perdurar, ya que nada parece irremplazable, y más bien las ideas y las cosas nacen con una fecha de caducidad en su utilidad (Bauman, 2015, pp. 21).

Por tanto, en la necesidad de cuestionar el ideal paradójico de educar para la libertad, precedido por la reproducción de un conocimiento prescrito, surge la idea de alentar la búsqueda de una educación emancipadora, entendido desde el concepto de la *novedad*, que introduce la noción del *cambio* formulando interrogantes sobre su naturaleza, su incidencia transformadora en los sujetos y su capacidad para hacer de cada proyecto educativo un trazado que marque diferencias significativas en las personas, dentro del marco de restricciones y normas predominantes (Fernández *et al.*, 2014).

En consecuencia, esta necesidad de cambio que busca legitimar lo diferente, apuesta por la idea de convertir todo proyecto educativo en un espacio para la emancipación crítica y liberadora, sin detenerse sólo en reproducir saberes o rituales, o memorizar prácticas normativas, sino en impulsar la disrupción de lo que hay, volviendo a repensar situaciones cotidianas a la luz de nuevas demandas sociales, políticas o culturales, en un contexto de reconocimiento de la igualdad para ponderar la significatividad de cada individuo en su proceso subjetivo de emancipación (Fernández *et al.*, 2014).

Desde estas dos premisas desarrolladas es que se justifica aquellas tendencias emergentes en la educación, como fuerzas que se originan en las necesidades de los sujetos para buscar espacios de alcance emancipador. Para este fin, se han seleccionado cinco (5) artículos académicos que convergen como respuestas cuestionadoras de las tradiciones

formativas que limitan el accionar emancipatorio del ser humano, y que promueven acciones innovadoras para fortalecer una auténtica educación liberadora, que no se reduzca a una lógica meramente instrumentalizadora.

El primer artículo, titulado *Estilos de aprendizaje y rendimiento en matemáticas en estudiantes de ingeniería en alimentos*, tuvo como objetivo analizar la relación entre los estilos de aprendizaje, según el modelo CHAEA, y el rendimiento académico en matemáticas en estudiantes del programa de Ingeniería en Alimentos de una universidad tecnológica mexicana. El estudio concluyó que los estilos de aprendizaje no predicen de forma directa el rendimiento académico, pero su alineación con las metodologías didácticas podría influir en los resultados de aprendizaje.

El segundo artículo, titulado *Percepciones de futuros docentes sobre las prácticas profesionales: un estudio de caso en educación superior*, se propuso analizar las percepciones de los estudiantes de Licenciatura en Educación respecto a su preparación previa, el proceso de incorporación, el desarrollo de habilidades y la autonomía durante sus prácticas profesionales. La principal conclusión del estudio es que resulta imprescindible consolidar procesos de formación previa y diseñar estrategias institucionales más sistemáticas que favorezcan el acompañamiento integral de los practicantes; aunque aporta evidencia sobre los factores que inciden en la calidad de las prácticas profesionales y su papel en la transición hacia el ejercicio docente.

El tercer artículo, titulado, *Desarrollo de habilidades blandas para fortalecer la práctica profesional de estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales*, tuvo como objetivo implementar un plan de formación integral en habilidades blandas para fortalecer la práctica profesional de estudiantes de un programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Los resultados preliminares evidenciaron una percepción positiva en el fortalecimiento de las habilidades blandas, reflejándose en mejoras en la seguridad personal, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones.

El cuarto artículo, titulado *Libros de texto gratuitos y Nueva Escuela Mexicana: bases curriculares, controversias y retos del profesorado*, propone un análisis del papel, los retos y los desafíos de los libros de texto gratuitos en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana. Este ensayo de profundidad concluyó en que los libros de texto gratuitos representan tanto un instrumento pedagógico como dispositivos de la política educativa en turno, pero su consolidación dependerá del diálogo social, la formación del profesorado, la complementación con otros recursos educativos y la evaluación continua de dichos materiales.

Finalmente, el quinto artículo, titulado *El sistema penal juvenil y su impacto en los factores psicosociales de los adolescentes infractores*, desarrolló una revisión sistemática conforme a las directrices PRISMA 2020, mediante la búsqueda de literatura científica en bases de datos como Scopus, Web of Science, SciELO y Redalyc, acerca del impacto psicosocial del Sistema Penal Juvenil, con énfasis en el fenómeno de la reincidencia. Los

resultados evidencian que las prácticas institucionales deshumanizantes, la discontinuidad en la atención psicosocial y la estigmatización estructural favorecen la consolidación de identidades criminalizadas y la persistencia de conductas infractoras. Asimismo, se identificaron limitaciones en los enfoques punitivos tradicionales para promover procesos efectivos de reintegración social.

Los artículos seleccionados representan hallazgos diversos que convergen en reforzar la perspectiva crítica acerca de los proyectos formadores educativos, incluyendo aquellos sistemas de re educación para la integración social de personas en contextos de vulnerabilidad sancionados judicialmente y con pocas oportunidades para emanciparse de sus condiciones punitivas.

Lima, 28 de diciembre de 2025

Juan Luis Condori Gutierrez
Editor en Jefe – Revista LAJHED

Referencias

- Bauman, Z. (2015). *Sobre la educación en un mundo líquido*. Conversaciones con Ricardo Mazzeo (5° reimp.). Paidós.
- Fernández, I., Quintana, M. y Dilling, A. (2014). *Problemas contemporáneos en filosofía de la educación. Un recorrido en 12 lecciones*. Ediciones Novedades Educativas.